

УДК 796.011.5

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/14>*Вакалова Л.Г.,**канд. экон. наук;**Дрига О.С.,**ORCID: 0000-0003-3072-5822**Национальный государственный университет**физической культуры, спорта и здоровья**имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия*

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по социально-экономическим и гуманитарным аспектам физической культуры, спорта и туризма. Каждый день жизнь во всем мире меняется и преобразуется, поскольку новые технологии появляются в каждой сфере – их объем увеличивается. Были раскрыты основы данных аспектов и их содержание, а также был проведен анализ по выявлению факторов, влияющих на них. Проведенное исследование показало важность углубления в данную тему, поскольку культура, спорт и туризм напрямую зависят от аспектов, указанных в работе.

Ключевые слова: спорт; культура; туризм; гуманитарный аспект; социально-экономический аспект.

*Vakalova L.G., Ph.D.;**Driga O.S.**ORCID: 0000-0003-3072-5822,**Lesgaft National State University of**Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, Russia*

SOCIO-ECONOMIC AND HUMANITARIAN ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM

Annotation. The article presents the results of the research carried out on the socio - economic and humanitarian aspects of physical culture, sports and tourism. Every day, life around the world is changing and transforming, as new technologies appear in every area - their volume is increasing. The foundations of these aspects and their content were disclosed, and an analysis was carried out to identify the factors influencing them. The study showed the importance of delving into this topic, since culture, sports and tourism directly depend on the aspects indicated in the work.

Keywords: sports; culture; tourism; humanitarian aspect; socio-economic aspect.

Современный человек ежедневно испытывает на себе негативные воздействия различного вида со стороны внешней и внутренней среды, что сказывается на его состоянии, как и на душевном, так и на физическом. За последние годы наблюдается повышение уровня различных заболеваний хронического характера. Болезни охватывают абсолютно все слои населения и это настораживает. Потребность человека в спорте обуславливается

потребностью в активности. Активность нужна для выполнения ежедневных обязанностей и воспроизведения себе подобных [1, с. 3].

Конечно, не все зависит лишь от желания человека. Существуют еще и различные факторы, которые мешают человеку заниматься спортом для укрепления своего здоровья. Так же есть люди, которые просто сами по себе не желают им заниматься по причине отсутствия интереса [2, с. 14].

Таким образом, перейдем к социально-экономическим аспектам физической культуры. В нашем подрастающем поколении наблюдается полное нежелание заниматься спортом. Среди них распространены такие проблемы, как ожирение и вредные привычки. Так же эта проблема несет угрожающий характер, поскольку на данный момент отсутствуют специалисты. Специалисты, которые выпускаются из стен ВУЗов, просто-напросто не желают работать в данной сфере по своей специальности, вследствие чего возникают вышеуказанные проблемы [7, с. 12].

Социальным аспектом физической культуры является низкий уровень физической подготовки детей. В школах физкультуру преподают учителя, не имеющие должного уровня физической подготовки, поскольку не хватает квалифицированных специалистов. На то, что выпускники, которые обучились на учителя физической культуры, не хотят работать по профессии, влияет множество социально-экономических факторов:

- уход на заслуженный отдых преподавателей, подающих пример;
- отсутствие финансирования со стороны государства;
- материальное обеспечение технического процесса находится на низком уровне;
- не хватает технических средств;
- изменение потребностей общества.

Все перечисленные социально-экономические аспекты влияют на развитие физической культуры, ухудшая положение.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, государство старается выделить больше денег для развития социальной, экономической и других сфер жизни общества, а посредством этого изменяются и другие стороны социальной жизни [5, с. 46].

Государство путем использования экономических инструментов должно обеспечить условия для занятий спортом населения. С 2015 г. ежегодно создаются различные физкультурно-оздоровительные комплексы во всех уголках нашей большой страны.

Отсутствие внимания со стороны государства на развитие материально-технической базы физической культуры и спорта выражается в сокращении численности населения страны. Численность людей, которые не подвержены болезням, постепенно уменьшается и конкурентоспособность страны падает [6, с. 2].

Политика, проводимая государством, может поспособствовать тому, чтобы происходила строительство спортивных объектов. Например, проводимая налоговая политика в области физической культуры и спорта. Как правило, на данный момент спорт используется только в государственных целях:

- участие в олимпиадах;
- проведение соревнований;
- тема спорта в политических лозунгах;
- бездейственная пропаганда спорта.

Физическая культура имеет тесную взаимосвязь с политикой, поскольку благодаря проводимой политике, спорт развивается. В каждом государстве имеются специализированные управляющие структуры, которые четко наблюдают за развитием

данной области, материально стимулируя различные мероприятия, направленные на повышение спроса среди населения к спорту.

Чтобы повысить интерес у населения к спорту, государство должно обеспечить создание и воплощение в жизнь различных социальных проектов, которые бы вовлекли людей в занятия физической культурой и спортом. Пропаганда спорта должна осуществляться в СМИ, через Интернет, должна охватывать молодежь и подростков. Этому могут способствовать и блогеры.

Научные исследования показывают, что та часть населения, которая регулярно занимается физической культурой и спортом, выделяется в своей среде следующими чертами: физическое здоровье; психическое здоровье; здоровый дух; иные материальные ценности.

Нельзя не сказать о том, что физическая культура и спорт влияют на духовную сферу жизни общества.

Физическая культура и спорт выступают незаменимым инструментом роста интереса населения к социальной и, самое главное, к трудовой активности. Так же спорт выступает элементом, который скрепляет людей на основе взаимных интересов.

Физическая культура и спорт ставят перед собой цель развития личности со всех сторон - сделать ее гармонично развитой. Вышеуказанная цель имела большую реализацию в историческом развитии человечества. В древние века человек развивался в трех направлениях. Первым направлением было усвоение культуры, путем непосредственного воздействия на нее. Вторым - создание новых культурных ценностей. Третьим направлением стала интеграция культуры в самой личности человека.

Красота человеческого тела ценилась во все века, что подтверждено древними картинами, поэмами, скульптурами и другими творениями различных эпох.

Таким образом, невзирая на те моменты, что интерес к спорту угасает, все равно имеются люди, которые посвящают ему всю жизнь, старается его преобразовать и улучшить [3, с.7]. По прогнозам ученых, при повышении идеализации физической культуры и спорта, будет следующее: интерес к спорту возрастет; проблем со здоровьем у населения станет меньше; развитие детей будет проходить более быстро и эффективно.

Мы плавно подошли к отрасли культуры.

Социально-экономическими аспектами культуры выступают: менталитет; политика; экономическая обстановка в стране.

Человеческая личность – это самый сложный момент для ученых, поскольку она не поддается никаким законам. Она имеет определение как одно целое, состоящее из набора качеств, которые индивидуальны [4, с. 56].

Культура и творчество являются полностью противоположными, но в то же время равными между собой частями, посредством которых развивается человек.

В творчестве представляется момент изменения личности, ее стороны, которые являются процессом рождения нового. В культуре же наоборот, все является успокоившимся и устоявшимся.

Таким образом, гуманитарными аспектами культуры выступают: внутренний мир человека; общественное сознание; успехи людей в развитии культуры.

Предметом гуманитарных аспектов выступает внутренний мир человека, а также общество, которое формирует его сознание именно в той доли, в которой происходит познание.

Гуманитарные аспекты культуры имеют такие особенности как: компонент аксиологии; компонент когнитивного метода; компонент практической деятельности; компонент деятельности.

На данном этапе развития туризм становится невероятно важной отраслью среди экономики практически в каждом государстве. География туризма увеличивается, благодаря чему экономика регионов улучшается. К сожалению, стоит отметить такой момент, как то, что национальный туризм, как правило, выездной, и национальные ценности остаются незамеченными.

В это же время нашей стране не свойственны мировые тенденции развития туризма. Это происходит по некоторым причинам: туристические потоки появляются в экономически развитых странах; тенденции в сфере развития туризма, как правило, формируются на иностранной территории; присущий России характер нестабильной социально-рыночной экономики.

Экономически развитым странам характерны следующие черты: рекреационный отдых; оздоровительные посещения лечебных мест; пляжный отдых; познавательные экскурсии.

Все это объясняется тем, что обществу начинают надоедать обычные путешествия «все включено», и они захотели нового.

Туризм в нашей стране имеет переплетение с национальными и демографическими особенностями развития многонациональной страны. Как можно заметить, между туризмом и культурой имеется тесная взаимосвязь.

Туристический рынок имеет большую чувствительность ко всем изменениям в экономической сфере жизни общества.

При повышении цен на рынке на 2,5%, цены на туризм индексируются на 4%, при повышении рыночных цен на 5%, индексация происходит более чем на 10%.

Когда цены стабильны, наблюдается туристический спад. Дело тут в психологии людей, поскольку отдых становится доступным, то интерес к нему пропадает.

Стоит остановиться на таком моменте, как большая группа населения нашей страны – пенсионеры. Спрос среди данной категории населения на туристские услуги является низким. Это зависит от нескольких факторов: отсутствие денежных средств, отсутствие здоровья, потеря интереса к жизни, другие увлечения.

Как правило, первый фактор является определяющим, поскольку российские пенсионеры не имеют свободных денежных средств для отдыха. Если пенсионеры и занимаются туризмом, то, как правило, только по нашей стране, это такие места как санатории и заповедники. Иностранцы напротив ведут активный образ жизни и стремятся как можно интереснее провести время.

В России практически нет городов-мегаполисов. Коренных горожан очень мало, приезжие занимают большую долю. Таким образом, в нашей стране более популярны такие виды туризма как внутренний и сельский туризм, агротуризм. Для того, чтобы повысить качество внутреннего туризма, необходимо преобразовывать туристический потенциал, приглашая жителей нашей страны на различные мероприятия. Во внутреннем туризме нашей страны имеются несколько элементов, тормозящих его развитие: слабо развитый менеджмент туризма; производительность труда нестабильна; низкое качество обслуживания; низкие доходы населения; пандемия.

Повысить спрос на туристские услуги можно путем введения следующих мероприятий, которые повысят интерес у населения страны, и положит начало развитию национального туризма:

- наблюдение за трендами в туризме;
- упрощение туристических формальностей;
- снижение цен на туристические услуги;

- стабилизация экономики в стране;
- создание условий для экономического роста.

В последнее время практически во всех странах и в нашей стране все больше распространяется такое направление туризма, как экотуризм. Данное направление подразумевает путешествия, связанные с природой, такие как, сплав по рекам и озерам, любительская (спортивная) рыбная ловля, сезонная (спортивная) охота, сбор грибов, ягод, лечебных трав, зимние походы на лыжах или снегоходах, фотоохота. Применительно к российской реальности именно развитие внутреннего и въездного экотуризма на базе имеющейся сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), и особенно национальных парков, имеет большие экономические перспективы и может стать важной основой для привлечения в регионы дополнительных финансовых ресурсов. Экотуризм в национальных парках, в отличие от других видов туризма, требует значительно меньших организационных затрат и капиталовложений в развитие инфраструктуры на начальном этапе.

Экотуризм, как правило, ориентирован на категорию туристов, сознательно стремящихся к менее комфортным, чем привычные, условиям жизни, которые не предъявляют очень высоких требований к уровню сервиса. Появление экотуризма обуславливается возрастающим интересом населения к проблемам в сфере экологии. Поскольку уровень урбанизации растет, естественные территории претерпевают изменения, экология ухудшается с каждым днем. Для того, чтобы хоть как-то помочь природе, был создан экотуризм. Экотуризм – это специальная отрасль туризма, которая направлена на изучение природы и путешествия по местам, которые не затронули промышленные изменения. На данный момент доля экотуризма составляет примерно 22% от всего объема производимых туристических направлений. Данный показатель продолжает расти параллельно с осознанностью человека о наносимом ущербе природе. Данный вид туризма является наиболее выгодным и грамотным с точки зрения экологии. Экотуризм можно рассматривать во многих аспектах, в частности, в рамках данного исследования в социально-экономическом и гуманитарном. Данные аспекты являются взаимосвязанными, поскольку доходы от данного туризма достаточно большие, улучшается экология.

Так же экотуризмом, в основном, занимаются люди, которые не особенно требовательны к предоставляемому сервису, что облегчает задачу агентствам, которые организуют экологические путешествия. По сравнению с другими категориями клиентов, экотуристы не нуждаются в особом обслуживании, поскольку достаточно часто живут рядом с местом отдыха в палатках. Данную категорию туристов привлекает не роскошь, а богатство природы. Им необходима возможность изучить природное достояние, исследовать рельеф, которым покрыта местность, вдохнуть свежий воздух, который не испорчен продуктами человеческой жизнедеятельности. Во время экологического туризма люди стараются употреблять продукты, которые производятся природой, чтобы не нанести вред окружающей среде, а также помочь животным, которые пострадали от людей.

Экотуризм на данный момент нуждается во множестве корректировок, в частности, в более подробном изучении окружающей среды с целью проложить новые туристические маршруты. Можно разнообразить данные маршруты путем присвоения им категорий сложности. Например, для тех, кто направляется в путешествие в первый раз, следует подобрать легкий маршрут, когда как для опытного туриста будет более интересно пройти сложным маршрутом. Таким образом, характеризуя физическую культуру, спорт и туризм необходимо выделять деятельный аспект, предметно-ценностный и результативный.

Литература

1. Андрианов А.Ю., Кульков Я.А., Скороходов А.А. Психологические аспекты физической культуры студенческой молодежи // Научные исследования и инновации. 2021. №4.
2. Жильцов М.Б. Мотивационный аспект детей с синдромом Дауна на занятиях адаптивной физической культурой // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2021. №6.
3. Кемеров В.Е. Культура – форма социальности // Социология. 2021. №3.
4. Вертьянова О.В. «К вопросу о социально-философском, педагогическом, научном и учебно-методическом аспектах духовной и физической культуры современного общества: на материале английской терминологии сферы туризма» // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2018. №2 (9).
5. Ивойлова И.В. Экономические аспекты туризма в России и мире // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №1-1.
6. Зорина Е.А. Безопасность туризма. Правовой аспект // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. №89.
7. Кугушева А.Н. Теоретические аспекты активного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2012. №8.
8. Тереханова А.А. Региональный аспект в планировании туризма // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. №2.

© Вакалова Л.Г., Дрига О.С., 2021